

A JUSTIÇA RESTAURATIVA DE JOHN BRAITHWAITE: A REPERCUSSÃO DA OBRA NA PRODUÇÃO TEÓRICA BRASILEIRA

*JOHN BRAITHWAITE'S RESTORATIVE JUSTICE: THE REPERCUSSION OF
THE WORK IN THE BRAZILIAN THEORETICAL PRODUCTION*

RUBENS LIRA BARROS PACHECO

Doutorando em Direito (PPGD/UFBA). Mestre (2019) e Bacharel (2010) em Direito pela Universidade Federal de Sergipe. Possui especialização em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela Faculdade Social da Bahia (2012). Servidor do Tribunal de Justiça de Sergipe.
Lattes: [lattes.cnpq.br/6911426796998304].
ORCID: [orcid.org/0000-0003-3021-2605].
rubenslbarros@gmail.com

ALESSANDRA RAPACCI MASCARENHAS PRADO

Doutorado e Mestrado em Direito pela PUC-SP. Graduação em Direito pela UFBA. Integrante do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFBA. Ex-Presidente e atual membro do Conselho Penitenciário do Estado da Bahia. Professora de Direito Penal da Faculdade de Direito da UFBA.
Lattes: [lattes.cnpq.br/2158993363327030].
ORCID: [orcid.org/0000-0001-9972-6634].
alessandra.prado@ufba.br

DOI: [doi.org/10.5281/zenodo.10724798].

Recebido em: 11.07.2023

Aprovado em: 22.02.2024

Última versão dos autores: 26.02.2024

ÁREAS DO DIREITO: Penal; Fundamentos do Direito

RESUMO: O artigo examina a trajetória e a recepção da obra restaurativista do criminólogo australiano John Braithwaite no Brasil. Considerando o risco de importação irrefletida de obras estrangeiras em meio a uma conjuntura de colonização da Justiça Restaurativa, questiona-se qual a repercussão dessa obra sobre o

ABSTRACT: This paper examines the trajectory and reception of the restorative work of the Australian criminologist John Braithwaite in Brazil. Considering the risk of thoughtless importation of foreign works in the midst of a situation of colonization of Brazilian Restorative Justice, it is questioned what the repercussion of this work

pensamento restaurativista brasileiro. Por meio de revisão sistemática, em um primeiro momento, examina-se o estado da arte da Justiça Restaurativa de Braithwaite enquanto objeto de pesquisa de trabalhos científicos publicados no Brasil. Em um segundo momento, investiga-se a maneira como sua obra é referenciada por pesquisadores nacionais. Os principais resultados revelam um número ínfimo de trabalhos científicos publicados no país, em português, que se dedicam ao estudo da obra braithwaiteana, ao passo em que demonstram uma tendência à referenciação seletiva e superficial. Conclui-se que a escassez de trabalhos científicos extensivos voltados ao tema, associada a uma tendência de abordagens superficiais, corroboram a existência de um processo de colonização do saber da Justiça Restaurativa brasileira e a necessidade de pesquisas mais verticalizadas.

PALAVRAS-CHAVE: Revisão sistemática – Estado da arte – Justiça restaurativa – John Braithwaite – Colonização.

on Brazilian restorative thought. Through a systematic review, at first, the state of the art of Braithwaite's Restorative Justice is examined as a research object of scientific works published in Brazil. In a second moment, we investigate how his work is quoted by national researchers. The main results reveal a tiny number of scientific works published in the country, in Portuguese, that are dedicated to the study of Braithwaite's work, while demonstrating a tendency towards selective and superficial referencing. It is concluded that the scarcity of extensive scientific work on the subject, associated with a tendency towards superficial approaches, corroborate the occurrence of the process of colonization of Brazilian Restorative Justice knowledge and the need for more verticalized research.

KEYWORDS: Systematic review – State of art – Restorative justice – John Braithwaite – Colonization.

SUMÁRIO: 1. Introdução. 2. Metodologia. 2.1. Estado da arte: estudos sobre a obra de Braithwaite no Brasil. 2.1.1. Etapa 1 – Identificação dos buscadores (indexadores). 2.1.2. Etapa 2 – Identificação dos descritores e execução da pesquisa nos bancos de dados. 2.1.3. Etapa 3 – Revisão da pesquisa em bancos de dados suplementares. 2.1.4. Etapas 4, 5 e 6 – Tabulação dos dados, exame qualitativo das obras, resultados alcançados. 2.2. Citações da obra de Braithwaite nos estudos sobre justiça restaurativa. 3. O estado da arte: olhares sobre a obra de Braithwaite no Brasil. 3.1. "A justiça restaurativa de John Braithwaite: vergonha reintegrativa e regulação responsiva". 3.2. "A justiça restaurativa em face da criminologia da reação social". 3.3. "Republicanismo no sistema penal". 3.4. "A justiça restaurativa no Brasil: entre a utopia e a realidade". 3.5. Ampla influência, poucos estudos. 4. As citações da obra de Braithwaite: repercussão na produção científica brasileira sobre justiça restaurativa. 4.1. Presença/ausência de citações nos textos. 4.2. Tipo de publicação. 4.3. Fonte de citação. 4.4. Veículo de publicação. 4.5. A trajetória anual de citações. 4.6. Categorias/temas mais citados. 4.7. Temas gerais das publicações. 4.8. Nível de discussão. 4.9. Textos mais citados. 5. Conclusão. 6. Referências.

1. INTRODUÇÃO

John Braithwaite é criminólogo, professor emérito da Universidade Nacional da Austrália (ANU), fundador da *School of Regulation and Global Governance* e um dos maiores expoentes do pensamento restaurativista no mundo. No Brasil, seu nome aparece entre os/